

JCWS

AUTHOR

Yakunina Angelina Alisherovna

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Yangiyer filiali o'qituvchisi.*

Yakunina Angelina Alisherovna

*Teacher of the Yangier branch
Tashkent Institute of Chemical Technology.*

**Якунина Ангелина
Алишеровна**

*Преподаватель Янгйерского филиала
Ташкентского химико-технологического
института.*

**©2024. Yakunina Angelina
Alisherovna.**

ZAMONAVIY TADQIQOTLARDA SO‘Z VA KONSEPT TUSHUNCHALARINING MUNOSABATLARI VA O‘ZARO BOG‘LIQLIGI

CORRELATION AND INTERCONNECTION OF THE CONCEPTS WORD AND CONCEPT IN MODERN RESEARCH

СООТНОШЕНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ СЛОВО И КОНЦЕПТ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

ANNOTATSIYA

Maqolada ikki tushuncha: konsept va so‘z, to‘g‘rirog‘i uning leksik ma‘nosi o‘rtasidagi munosabat muammosi ochib berilgan. Shu munosabat bilan zamonaviy fanda konsept va so‘z o‘rtasidagi farqga oid turli pozitsiyalarni ajratib ko‘rsatishga e‘tibor qaratilgan. Maqolada, shuningdek, turli tilshunoslarning nuqtai nazarini hisobga olgan holda, konsept va so‘zning o‘ziga xos xususiyatlarini ajratib ko‘rsatishga harakat qilingan. Kontseptual tizim va inson xotirasining mazmunli birligi sifatida tushunchaning kognitiv mohiyati tavsiflanadi. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, konsept va so‘z atamaları o‘rtasida ong va idrok asosida ma‘lum bir farq bor.

ANNOTATION

The article highlights the issue with the way that concept and word – or more specifically, word's lexical meaning – are related to one another. In this context, different perspectives on how to distinguish between concepts and work in contemporary science are highlighted. The essay also attempts to highlight the unique characteristics of a term and a concept by taking into account the opinions of different linguists. Characterized is the concepts cognitive come as a meaningful unit of the conceptual system and human memory. The study showed that consciousness and cognition are based on a particular distinction between the terms concept and word.

АННОТАЦИЯ

Статья раскрывает проблематику соотношения двух понятий концепт и слово, а точнее, его лексическое значение. В связи с этим внимание фокусируется на освещении различных позиций в отношении разграничения концепта и слова в современной науке. В статье также предпринята попытка выделить отличительные признаки концепта и слова на основании рассмотрения точки зрения различных ученых-лингвистов. Характеризуется когнитивная сущность концепта как содержательной единицы концептуальной системы и памяти человека. В ходе исследования выявлено, что между терминами концепт и слово существует определенная дифференциация, которая лежит в основе сознания и познания.

KALIT SO‘ZLAR

konsept, so‘z, ma‘no, mazmun, leksema, semema, bilim, konseptual xususiyatlar.

KEYWORDS

concept, word, meaning, sense, lexeme, some, knowledge, conceptual features.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

концепт, слово, значение, смысл, лексема, семема, знания, понятийные признаки.

ВВЕДЕНИЕ

В связи с тем, что концепт получает свою объективацию в языке, а само слово, объективирующее концепт, получает статус его имени, то в современной концептологии возникает весьма актуальная проблема соотношения понятий *концепт* и *слово*, а точнее, его *лексическое значение*. Существует точка зрения, что значения языковых средств равны выражаемым в них концептам или концептуальным структурам (Р. Джэкендофф). Данная точка зрения позволяет отождествлять значения с концептами. Но такое отождествление считается неприемлемым, поскольку «концепты как элементы сознания вполне автономны от языка» [3, с. 26-27]. Еще С.А. Аскольдов-Алексеев высказал мнение об этом соотношении: «концепт - значительно шире, чем лексическое значение». [2, с. 270, 275]. Д.С. Лихачев полагал, что «концепт существует не для самого слова, а для каждого основного (словарного) значения слова отдельно» [6, с. 282]. С.Г. Воркачев подчеркивает, что «концепт, как правило, соотносится более чем с одной лексической единицей», а именно он «в конечном итоге соотносим с планом выражения лексико-семантической парадигмы» [4, с. 68].

Н.Н. Болдырев говорит о том, что люди часто владеют *словами* не на уровне их *значений*, а на уровне передаваемых ими смыслов, т. е. концептов и концептуальных смыслов. Они используют их как готовые клише (по аналогии с грамматическими формами) в совершенно других, не соответствующих им контекстах, не задумываясь, какое значение закреплено за этим словом в сознании большинства людей, которое и служит адресату основой для понимания передаваемого смысла. В качестве иллюстрации к этой мысли исследователь приводит пример высказываний некоторых политических деятелей: «Я не рою землю среди депутатов» или «Моя голова далека от мысли». Нарушения фразеологической сочетаемости в выражении передают совершенно иной смысл, чем хотел передать

говорящий [3, с. 26-27]. А смысл, по определению А.С. Кравец, является «сложно организованной системой, и он не сводится к простой сумме исходных слов» [5, с. 23].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Лексическое значение - это значение, которое приписывается отдельным словам или выражениям на основе их лексического состава и значения. Оно отражает основной смысл или значения слова и является одним из основных аспектов его семантики. Лексическое значение определяется лексическими свойствами слова: его формой, звуковым составом, употреблением в определенных контекстах и ассоциациями, вызываемыми этим словом. Лексическое значение может быть конкретным или абстрактным и может формироваться как на основе общего употребления слова в языковом сообществе, так и на основе индивидуальных ассоциаций и опыта каждого пользователя языка.

Лексическое значение представляет собой смысл или концепт, который связан с определенным словом. Когда мы используем слово, мы придаем ему определенное лексическое значение, которое соответствует определенному понятию или идее. Лексическое значение слова может быть общепринятым в рамках языка, где оно используется, или может быть специфичным для определенного контекста или дискурса. Оно может быть более широким или узким, в зависимости от того, как слово используется и какую информацию оно передает. Например, слово «кошка» имеет лексическое значение, которое связано с представлением о маленьком, четвероногом млекопитающем с мягкой шерстью и усиками. Это лексическое значение соотносится с понятием «кошка», которое мы имеем в нашем разуме. Однако, важно понимать, что лексическое значение может иметь разные нюансы и оттенки, и понимание слова может варьироваться в зависимости от контекста и ситуации. Таким образом, лексическое значение слова связано с понятием, но может быть подвержено

толкованию и интерпретации в конкретных ситуациях.

Лексическое значение слова определено в словаре и основывается на общепринятом и широко используемом понятии. Однако, каждый человек может иметь свою индивидуальную интерпретацию понятия, связанную с его личным опытом, знаниями и контекстом использования. Поэтому, хотя лексическое значение слова может соотноситься с общепринятым понятием, оно может иметь нюансы и различия в интерпретации для разных людей.

Лексическое значение слова хотя и соотносится с понятием, но им не исчерпывается, вбирая в себя большое количество коннотаций (оценочных, идеологических, культурных и т. д.) и ассоциаций, которые фиксирует языковое сознание. Но даже при таком широком подходе лексическое значение оказывается уже концепта [8, с. 484]. Таким образом, «значение слова — это лишь попытка дать общее представление о содержании выражаемого концепта, очертить известные его границы, представить его отдельные характеристики данным словом» [3, с. 27].

Концепт (или понятие) - это основная единица познания, которая представляет собой абстрактное представление о чем-то или о ком-то. Концепты помогают нам классифицировать мир вокруг нас и организовывать наши знания. Слова, с другой стороны, являются языковыми символами, которые используются для выражения и передачи концептов. Они представляют собой звуковую или письменную форму, связанную с определенным значением. Связь между концептами и словами заключается в том, что слова используются для обозначения концептов. Когда мы используем слово, мы вызываем соответствующий концепт в уме - абстрактное представление о том, что слово обозначает. Однако важно отметить, что связь между словами и концептами не всегда является однозначной. Одно слово может иметь

несколько различных концепций, и некоторые концепты могут быть выражены несколькими словами. Кроме того, разные языки могут иметь различия в том, какие концепты выражаются разными словами.

Проводя границу между пониманием *концепта* и *слова*, З.Д. Попова и И.А. Стернин говорят о том, что «психофизиологическая основа концепта — это некий чувственный образ, к которому «прикреплены» знания о мире, составляющие содержание концепта. В слове же различаются: звуковая составляющая - означающее (*лексема*) и смысловая составляющая - означаемое (*семема*). [7, с. 17].

Говоря о различиях, *концепт* является когнитивной единицей и представляет собой ментальное понятие или представление, которое помогает нам понять и категоризировать окружающую действительность. *Слово*, с другой стороны, представляет языковую формулировку, используемую для обозначения и передачи концептов. Слова являются физическими знаками, которые обычно состоят из звуков или символов и используются в языке для коммуникации. Слова служат средством передачи концептов и обладают лексическим значением, которое относится к их основному смыслу или значению. *Концепт* и *слово* имеют взаимосвязь, поскольку слова используются для выражения концептов. Концепты представляют наше понимание мира, а слова — это инструменты, которые мы используем для передачи и обмена этим пониманием с другими людьми. Слова являются лингвистическими оболочками для концептов и позволяют нам использовать их в языковой коммуникации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Однако, привязывая концепт к слову как имени концепта, необходимо учитывать, что исторические изменения в традициях, обычаях, устройстве быта того или иного народа определенным образом влияют на употребление отдельных слов, их лексическое значение и на смысл, который вкладывает этнос

в значимое слово. Это влечет за собой и исторические изменения во внутренней сущности концепта.

Реализуя свои важные, вновь возникающие смыслы, концепт имеет большое количество языковых единиц для своей фиксации, так называемые средства объективации. Язык, как известно, существует в двух ипостасях. Во-первых, он представляет собой систему слов вместе с правилами оперирования с ними. Во-вторых, язык функционирует в речевой деятельности, в которой слова актуализируются в высказываниях [5, с. 24]. Поэтому мы можем говорить о том, что концепт получает свое выражение и на уровне языка, и на уровне речевой деятельности человека.

З.Д. Попова и И.А. Стернин достаточно четко представили систему средств объективации концепта, которой мы и будем придерживаться в своей работе: готовые лексемы и фразеосочетания из состава лексикофразеологической системы языка, имеющие «подходящие к случаю» семемы или отдельные семы разного ранга (архисемы, дифференциальные семы, периферийные (потенциальные, скрытые); паремии; свободные словосочетания; структурные и позиционные схемы предложений, несущие типовые пропозиции (так репрезентируются синтаксические концепты); тексты и совокупности текстов (при необходимости экспликации или обсуждения содержания сложных, абстрактных или индивидуально-авторских концептов) [7, с. 16].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Alisherovna Y. A. ETYMOLOGY OF THE LEXEME HOUSE IN RUSSIAN LANGUAGE //International Global Conference. – 2024. – Т. 1. – №. 4. – С. 219-222.
2. Аскольдов-Алексеев С.А. Концепт и слово / С.А. Аскольдов-Алексеев // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология / Под ред. В.П. Нерознака. – М.: Academia, 1997. –С. 267-280.
3. Болдырев Н.Н. Концепт и значение слова / Н.Н. Болдырев // Методические проблемы когнитивной лингвистики: научн. изд. / Под ред. И.А. Стернина. – Воронеж: ВГУ, 2001. – С. 25-36.
4. Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании / С.Г. Воркачев // Филологические науки. – 2001. – № 1 – С. 64-73.
5. Кравец А.С. Топологическая структура смысла / А.С. Кравец // Методические проблемы когнитивной лингвистики: научн. изд. / Под ред. И.А. Стернина. – Воронеж: ВГУ, 2001. – С. 17-25.
6. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка / Д.С. Лихачев // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология / Под ред. В.П. Нерознака. – М.: Academia, 1997. – С. 280-288.
7. Попова З.Д., Стернин И.А. Язык и национальное сознание / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – 3-е изд. перераб. и доп. – Воронеж: Истоки, 2007. – 61 с.
8. Turdaliyev I., Samadkulov M. THE GREEN ECONOMY: PAVING THE PATH TO SUSTAINABLE PROSPERITY //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 49-51.
9. Samadkulov M. THE ECONOMICS OF URBANIZATION: CHALLENGES AND STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
10. Самадулов М., Шукурова И., Туйчиев Д. Raqamli iqtisodiyot sharoitida moliya bozori va unda bank infratuzilmasining o'zini //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 160-164.
11. Gurbandurdievich M. Q. Conceptual Basics of Improving Innovative Capacity and its Increase Mechanism //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 20. – С. 1-4.